

RAQAMLI TRANSFORMATSIIYA JARAYONINING SANOATDAGI O'RNI VA AHAMIYATI

A.B.Rustamov
TATU Qarshi filiali dotsenti, (PhD)

Annotatsiya: *Raqamli transformatsiya zamonaviy sanoat oldida turgan asosiy muammolardan biridir. Yangi sanoat tuzilmalarini ishlab chiqish va amalga oshirish uchun raqamli texnologiyalardan foydalanish zarurati bir qator sanoat sektorlari uchun juda muhimdir. Ushbu maqola transformatsion texnologiyalar bilan bog'liq jarayonlarni ko'rsatish uchun va raqamli transformatsiya uchun zarur bo'lgan strategiyalarni qanday ishlab chiqishlari bo'yicha bir qator tavsiyalarni taklif qilinadi.*

Kalit so'zlar: *Sanoat, biznes, globallashtirish, makroiqtisodiy ko'rsatkichlar, raqamli texnologiyalar, logistika, transformatsiyasi, sun'iy aql.*

Raqamli transformatsiya zamonaviy korxonalar tuzilmasini, faoliyat ko'lamini, iste'molchilarning xulq-atvorini, mahsulotning hayot davrlarini, jamiyatning innovatsion xulq-atvori va madaniyatini o'zgartiradi, huquqiy tartibga solish, iste'molchilar talablarini qondirish, ishlab chiqarilayotgan mahsulot va xizmatlar samaradorligini oshirish va sifatini oshirish uchun kengroq innovatsiyalarni rag'batlantirishga xizmat qiladi.

Raqamli sanoatlashtirish bugungi kunga kelib davlatlar iqtisodiyotining rivojlanishidagi asosiy harakatlantiruvchi kuchga aylandi. Raqamli sanoatlashtirishda 2021-2022 yillarni oladigan bo'lsak sanoatni raqamlashtirish jahon raqamli iqtisodiyotining 84,3 foizini va jahon yalpi ichki mahsulotining 35 foizini tashkil etdi. Rivojlangan mamlakatlarda sanoatni raqamlashtirish raqamli iqtisodiyotning 86,3 foizini tashkil qildi. Rivojlanayotgan mamlakatlarda bu ulush 78,6 foizni tashkil etdi. Bu global makroiqtisodiy tendensiyalarning shakllanishiga olib kelmoqda va yangi keng ko'lamli o'zgarishlarni keltirib chiqarmoqda.

Raqamli texnologiyalar jamiyatning barqaror rivojlanishining bir qismi va iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlovchi yangi omilga aylanib bormoqda. Ko'rib turibmizki, aqlli shaharlarning yaratilishi va sanoatning raqamli transformatsiyasi iste'molchilar tajribasini sezilarli darajada yaxshilaydi, yangi mahsulot va xizmatlarni yaratadi, ijtimoiy taraqqiyot va rivojlanishga hissa qo'shadi hamda raqamlashtirishga investitsiyalarni natijaga yo'naltirilgan boshqarish, ijtimoiy innovatsiyalarni moliyalashtirish loyihalarni amalga oshirish samaradorligining yuqori sur'atlarini, davlat xizmatlari sohasida raqamli texnologiyalarni qo'llashning yanada keng tarqalishi bilan mijozlarning qoniqish darajasini oshirishni va investitsiyalarni rejalashtirishga zamonaviy yondashuvlarni ishlab chiqishni ta'minlaydi.

Raqamli transformatsiya aksariyat sanoat kompaniyalarining ustuvor yo'nalishi bo'lib qolmoqda. Yangi texnologiyalar bilan ishlaydigan innovatsion o'zgarishlar istiqbolidan kelib chiqqan holda, sanoat kompaniyalari yangi biznes-jarayonlar, xizmatlar va raqobatbardosh strategiyalarga yo'naltirilgan raqamli transformatsiya tashabbuslari bilan shug'ullanmoqdalar. O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida ochiqlik, xalqaro iqtisodiy-siyosiy aloqalarning rivojlanishi yurtimizda sanoat tarmoqlarini modernizatsiya qilish, texnik va texnologik jihatdan qayta jihozlash imkoniyatlarini yuzuga keltirdi. Ma'lumki, bugungi kunda raqamli iqtisodiyot qo'shimcha qiymat yaratishda ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Iqtisodiyot tarmoqlaridagi amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida raqamli axborotlar ta'siri asosida kuzatilayotgan jarayonlar real sektorning strategik rivojlanishida asosiy hal qiluvchi kuchga ega bo'lmoqda. Sanoat korxonalarini raqamli transformatsiya jarayoni bir qancha o'ziga hos

hususiyatlarga ega bo'lib ushbu jarayonni to'g'ri tashkil qilish, korxonaga uchun kerakli strategiyani ishlab chiqish ko'p jihatdan uning faoliyatini samarali va uzluksiz tashkillashning asosiy shartlaridan biridir.

1-rasm. Raqamli transformatsiyani sanoatda qo'llash uchun zarur bo'lgan omillar.

Raqamli transformatsiya sanoatning ishlab chiqarish vositalaridan yanada samarali foydalanish va aktivlarni kuzatishdan tortib, ta'minot zanjirini boshqarish yoki korxonaga uchun raqobatbardoshlik va o'sishga turtki beradigan imkoniyat. Ushbu sohada qo'llaniladigan vositalar injiniringi, raqamlashtirish va qayta qurish, ya'ni barcha ishlab chiqarish jarayonlarida tegishli infratuzilmani chuqur o'zgartirishni nazarda tutadi. Raqamlashtirish darajasini o'lchash davlat darajasida belgilangan ko'rsatkichlar to'plami hamda ularni o'lchash va hisoblash metodologiyasi bilan monitoring qilishning kompleks tizimini ishlab chiqishni talab qiladi, bu raqamlashtirish loyihasining ta'siri va samaradorligini baholash uchun integral ko'rsatkichni aniqlashni talab qiladi.

Globalashuv sharoitida mamlakatda raqamli sanoat kompleksining rivojlanishini o'zgartirish sanoat korxonalarining operatsion samaradorligi, sanoatning raqamli transformatsiyasi, o'zgaruvchan jarayonlar, loyiha yondashuvi va loyiha yaratilishiga asoslangan ko'p qirrali jarayondir. Ayni paytda sanoatlashgan mamlakatlar nafaqat ushbu texnologiyalarni joriy etish va jamoaviy ishlashning yangi usuli yordamida boshqaruv tizimlarini yaratish jarayonlarini olib bormoqdalar. Butun jahon hamjamiyati olimlari hozirgi kunda iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida sanoat majmuasi rivojlanishining o'zgarishi xususiyatlarini faol o'rganib bormoqdalar.

Milliy iqtisodiyotlarda va jamiyatlarda sanoatni raqamlashtirish darajasini baholash uchun mavjud indeksga asoslangan yondashuvlar infratuzilma va xarajat mezonlari, raqamli faoliyatga jalb qilish darajalari, axborot tizimlari qatori, raqamli texnologiyalar integratsiyasi, raqamli texnologiyalarning transformatsiyasini o'z ichiga oladi. iqtisodiyot va davlat xizmatlarini raqamlashtirish. Sanoatda raqamli transformatsiyaning samaradorligi amalga oshiriladigan loyihalarning o'ziga xos xususiyatlari va ular keltiradigan samaralar asosida aniqlanadi. Ular

orasida biz individual va milliy darajada raqamlashtirish nuqtai nazaridan jamoat samaradorligi mezonini nomlashimiz mumkin. Sanoatni rivojlanishda texnologik taraqqiyotni olib kelish va iqtisodiyotni mustahkamlash uchun zarur elementlarni ta'minlash hamda quyidagi sanoat tendentsiyalarini qo'llash muhimdir.

Birinchiidan: Sanotada raqamli tarnsformatsiyadan foydalangan holatda yaxshiroq tizimlarni ishlab chiqish.

Ikkinchiidan: Raqamli investitsiyalarni joriy qilishda moslashuvchanlikning yangi bosqichlarini qo'llab-quvvatlash.

Uchinchiidan: Raqamli transformatsiyani amalga oshirishda ta'minot zanjirining barqarorligi ta'minlashda savdo ta'sirini va boshqa uzilishlarni kamaytirish uchun o'z imkoniyatlarini kengaytirish lozim.

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, sanoatda raqamli transformatsiya va boshqaruvning samarali mexanizmi sanoat sektorini muvaffaqiyatli modernizatsiya qilish, davlat xizmatlari sohasida innovatsiyalarni amalga oshirish, samaradorlik va boshqaruv sifatini oshirish, atrof-muhitga raqamli yondashuvni o'rnatish, maxfiy ma'lumotlar xavfsizligi va xavfsizligiga ehtiyotkorlik qilishni ta'minlashi mumkin. Raqamli texnologiyalar - bularning barchasi zamonaviy jamiyatning raqamli transformatsiyasiga ustuvor ahamiyat berishni nazarda tutadi. Raqamli texnologiyalar, ijtimoiy tarmoqlar, mobil qurilmalar, bulutli hisoblashlar jismoniy shaxslar, korxonalar va davlat organlarini birgalikda strategik ustuvorliklarni birgalikda belgilash imkonini beradi.

Foydalanigan adabiyotlar ro'yxati

1. Aheleroff, S., Xu, X., Lu, Y., Aristizabal, M., Pablo Velásquez, J., Joa, B., & Valencia, Y. (2020). IoTenabled smart appliances under industry 4.0: A case study. *Advanced Engineering Informatics*, 43, 101043.
2. Akatkin, Y., & Yasinovskaya, E. (2019). Data-centricity as the key enabler of digital government: Is Russia ready for digital transformation of public sector: *Communications in Computer and Information Science*, 947, 439-454.
3. Cimini, C., Pinto, R., & Cavalieri, S. (2017). The business transformation towards smart manufacturing: A literature overview about reference models and research agenda. *IFAC-Papers OnLine*, 50, 14952– 14957.
4. Colli, M., Madsen, O., Berger, U., Møller, C., Wæhrens, B.V., & Bockholt, M. (2018). Contextualizing the outcome of a maturity assessment for Industry 4.0. *IFAC-Papers On Line*, 51, 1347–1352.
5. A.B.Rustamov. Mintaqa sanoat tuzilmasini takomillashtirishda AKTdan foydalanish. *Xorazm Ma'mun akademiyasi axborotnomasi*. ISSN 2091-573X2022. №6. - 194-197 b.